

NAVOIY ASARLARINING FARZANDLAR TARBIYASIDAGI BETAKROR O‘RNI

Jumanova Sadoqat Sunnatovna

Navoiy viloyat Uchquduq tuman 20-maktab
ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqola Alisher Navoiyning nasriy va nazmiy yo‘nalishda yozgan har bir asari yoshlarimiz tarbiyasi, ularning har tomonlama yetuk va komil insonlar bo‘lib yetishishlari uchun muhim vosita ekanligi haqida yozilgan. Inson hayotida uchrashi mumkin bo‘lgan turli holatlarda o‘zini chin inson sifatida tutishi va xalqiga foydasi tegadigan inson bo‘lishi uchun ham Navoiyni qayta-qayta o‘qishi kerakligi bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: an‘ana, ijod, tafakkur, doston, obraz, adabiyot, qadriyat.

Har qaysi millatning ma‘naviyatini uning urf-odatlarini, an‘analari, hayotiy qadriyatlaridan ayri holda tasavvur etib bo‘lmaydi. Ma‘naviy meros eng muhim omillardan biri bo‘lib xizmat qiladi. Har bir xalq adabiyotini eng yuksak cho‘qqilarga yuksaltiradigan daho ijodkorlar bo‘ladi. Ularning ijodiyoti qancha vaqt, zamon o‘tmasin, hech qachon eskirmaydi va millatni ruhlantiradigan g‘oyaviy-badiiy qimmatini yo‘qotmaydi. Alisher Navoiy xuddi shunday buyuk ijodkorlardan hisoblanadi. Mamlakatimizning Birinch Prezidenti Islom Karimov ta‘kidlaganidek: “Alisher Navoiy xalqimizning ong va tafakkuri, badiiy madaniyati tarixida butun bir davrni tashkil etadigan buyuk shaxs, milliy adabiyotimizning tengsiz namoyandasi, millatimizning g‘ururi, sha‘nu sharafini dunyoga tarannum qilgan o‘lmas so‘z san‘atkoridir”.

Mutafakkir shoir ijodiyotini o‘rganish bevosita millat tarixi, madaniyati, badiiy zavqi, ruhoniyyati va urf-odatlarini chuqurroq bilishga keng yo‘l ochadi. Navoiy asarlarida ijtimoiy adolat, tenglik va shaxs erki masalasi alohida yuksak mahorat bilan ochib berilgan. Adolat g‘oyasi faqatgina shohlarga nisbatan emas, balki butun

jamiyatning ma’naviy va siyosiy holatlariga nisbatan ham ifodalanadi. Navoiy ijtimoiy tenglikni targ’ib etar ekan, yer yuzidagi xalqlar o’rtasidagi do’stlikni mustahkamlash masalasiga katta ahamiyat beradi, urushga qarshi turib, shaxs erki daxlsizligini uqtiradi. Navoiy asarlarida davrning xilma-xil muammolarini yechish yo’llari rangbarang va benihoyat boy obrazlar orqali badiiy ifodalangan bo’lib, ularda shoirning odam haqidagi ideali, ma’naviy-axloqiy konsepsiyasi o’z aksini topadi. Alisher Navoiy o’z asarlarida inson yaralmishlar ichra eng aziz xilqat ekanligi, unga yaratgan tomonidan benazir aql-u hush, nutq va farosat, bilim, tajriba, qalb-u his baxsh etilganligini, u o’zining tafakkur va nutq qobiliyati bilan boshqa mavjudotlardan yuqori turishi va bu ayni vaqtda unga mukarramlig-u sharaf bag’ishlashini, yer yuzini obod qilish va uni boshqarib turishi uchun unga kuch-qudrat hadya etilganligini ta’kidlaydi va har bir inson ilm va hunar egallashni shior qilib, umrini besamar o’tkazmasligi kerakligini ta’kidlaydi. Shu bilan birga asarlaridagi obrazlar tavsifida insonni yanada yuksak pog’onaga ko’taradigan go’zal axloqiy fazilatlar: qalbiy oliyjanoblik, saxovat va do’stlik, vatanparvarlik va mehnatsevarlik kabi axloqiy sifatlarni oily darajada tasvirlab, har bir inson o’zi va o’zgalar hayotida yaxshilik bilan iz qoldirishiga da’vat etadi:

Bu gulshan ichra yo’qtur baqo guliga sabot,

Ajab saodat erur, yaxshilik bila chiqsa ot.

“Xamsa” dostonida do’stlik, atrof-muhitni muhofaza qilish va mehnat ham o’ziga xos tarzda tarannum etilgan. Haqiqiy do’stlikning oliy namunalari Shopur, Navfal, Farrux va Axiy kabi obrazlarda namoyon bo’ladi. Ular kamtar, sadoqatli do’st bo’lib, kim bilan do’st tutinsalar, uning kimligi, ya’ni millat va e’tiqodi, mansab va boyligidan qat’iy nazar oxirigacha unga sodiq qoladigan do’slar timsolidir. “Farhod va Shirin” dostonida axloqiy qadriyatlar: poklik, hayo, vafo, saxovat, halollik ham o’z ifodasini topgan.

Navoiy asarlari bugungi kunda yoshlarni milliy istiqlol g’oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalashga, ularda vatanparvarlik, insonparvarlik, xalqparvarlik, burchga sadoqat, mehr-muhabbat tuyg’ularini kamol toptirishga, yosh avlod qalbida Vatanga bo’lgan muhabbat hissini oshirishga xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alisher Navoiy. 6-jild. Hayrat ul-abror. T.: “Fan”, 1993
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 20 tomlik. Xamsa: Farhod va Shirin. – T.: 1991-yil
3. Imomnazarov M., Eshmuhammedova M. Milliy ma’naviyatimiz asoslari. T.: 2012-yil